

АБАЙДЫҢ ӨНЕР, БІЛІМ, ҒЫЛЫМ ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ МАҢЫЗЫ

Уркинбаева Мақпал Аманкелдиева

Науаи мемлекеттік Университеті

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы оқытушысы

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677512>

Аннотация: Бұл мақалада Абай Құнанбайұлының өнер, білім, ғылым тақырыбындағы өлеңдерінің жастар үшін маңыздылығы қарастырылады. Абайдың шығармалары арқылы өнер мен ғылымның мәні, білімнің адамның рухани және интеллектуалды дамуына қосар үлесі талданады.

Түйін сөздер: Өнер, білім, ғылым, адамгершілік, жастар тәрбиесі, рухани даму.

Abstract: This article examines the importance for young people of Abai Kunanbayev's poems on the topics of art, education, science. Through the works of Abai, the importance of art and science, the contribution of education to the spiritual and intellectual development of a person is analyzed.

Keywords: Art, education, science, morality, education of youth, spiritual development.

Қазақтың қоғамдық ой-санасының, ұлттық мәдениеті мен әдебиетінің, сондай-ақ әдеби тілінің даму тарихында Абай Құнанбаевтың алатын орны да, оған сіңірген еңбегі де орасан зор, қосқан үлесі мен көрсеткен үлгісі де аса мол. Абай тілі-сөз маржаны, шырайлы көркемдік қуаты мол әсерлі тіл. Ол құнарлы ойдың асыл сезімнің, биік сананың серпіні. Ақын қолданысындағы сөз қорының бір қарағанда қиындығы да осында жатқан тәрізді. Көркем әдебиеттің шындалатынын білетін зергер сол тілдің халықтығын, құнарлығын, дәмділігін, бейнелілігін дәріптейді. Қазақ даласында, «Мақсатым тіл ұстартып, өнер шашпақ наданның көзін қойып, көңілін ашпа»-деп өз мұратын нақты меңзейді. Жазушы Т. Әлімқұлов «Абай халық тілінің қордасынан да, болмысынан да, нақшынан да терең үйренген. Жұмбақ жазуына дейін баруында гәп бар. Абай-қазақтың халықтық әдеби тілін қалыптастырушы классик. Бұл тілдің тоғыз тарауын адаспай ажыратып тұтастыра тоғыстыра білген шебер де сол-Абай»- деп ақын шығармашылығына тектен-тек жоғары баға бермеген. [1:78]. Ақынның әрбір өлеңі балаға жан-жақты тәрбие беруді ойластырады. «Ғылым таппай мақтанба», «Сабырсыз, арсыз еріншек», «Әсемпаз болма әрнеге», «Бойы бұлғаң» өлеңдері балаларды ғылым-білім үйенуге шақырып, адам бойында кездесетін жақсы, жаман қасиеттердің жігін түсінуге жетелейді. Оқырманын адамгершілікке, ғылым білім үйренуге, жалқаулықтан жиренуге шақырады.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Адамның өсіп жетілуіндегі тәрбиесіне де ерекше мән берген ақын. Оның дәлелі: «адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап татып – естілердің айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген нәрсені есте сақтау, ғибрат алу ғана есті етеді» деген даналық ойы, яғни адам ақыл-ойының, көріп біліп, көптеген әдеби кітаптар оқу арқылы көзқарасының, есінің тәрбие арқылы ғана жетілетінін ғылыми түрде дәлелдеген. Мысалы:

– Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан,
Сен де бір кірпіш дүниеге

Кетігін тап та, бар қалан, – деп жас ұрпақтың белгілі бір өнер үйреніп, пайдалы іспен шұғылдануын, адал еңбекпен нан табуын уағыздайды. Ол үшін қайырымдылық пен адалдық, қайрат пен ақыл керек екенін тағы ескертеді. Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңі өз заманындағы жас ұрпаққа, «көкірегі сезімді, көңілі ойлы» адамдарға үміт артып, олардың жүрегін оятып, оларды өзінің озат мақсат-мұраттарына тартуға ұмтылдырады. «Ғылым таппай мақтанба, Орын таппай баптанба...» - дегендегі орын тап деп отырғаны - алған білімді, үйренген ғылымды жұмсайтын орын. Бұдан Абай:

«Бес нәрседен қашық бол,

Бес нәрсеге асық бол...» - деп адамдық, адамгершілік жайын қозғап, алдымен, адамды құртатын бес түрлі бәлені атайды. Олар: өсекшілдік, өтірікшілдік, мақтаншақтық, еріншектік, бекер мал шашпақтық. Сонымен қатар, дана Абай жан баласын алға бастыратын, атын асқақтататын асыл қасиеттерді де санамалап атап берген. Олар: талаптылық, еңбеккершілік, терең ойлылық, қанағатшылдық және рақымшылдық. Алайда ойының негізгі желісін үзбейді. Бұл тұста ерекше бір көңіл бөлерлік жай - Абай ғалым болу мен адам болу мәселесін бір-бірімен сабақтастыра айтады, бұл екеуінің тамыры, түбі бір деп санайды. Ғалым болудың басты шарты - не нәрсені болсын ақыл таразысына салып өлшеу, ақыл сенген нәрсеге ғана сену және көзің анық жеткен шындықты тура айтудан тайынбау екендігін нақтылап, мейлінше дәлелді етіп, шегелеп айтады. Қазақ жастарын білім-ғылым үйренуге шақыру - «Интернатта оқып жүр» өлеңінде де ең өзекті идея. Мұнда ақын еңбексіз, ықылас-ынтасыз, мехнатсыз нағыз ғылым-білім қолға түспейді дей келіп, одан ары бірден негізгі ой желісін үздіксіз өрбітіп, оқудағы мақсат не, алған білімді не қажетке жұмсау керек, не істеу, қандай қызмет атқарған жөн болады деген мәселелер төңірегінде сөз қозғайды. «Атаның баласы болма, адамның баласы

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

бол» деп жас буынды елдің, халықтың қамын ойлайтын, адал қызмет ететін ұрпақ болуға шақырады. Ақынның әрбір шығармасы ұлт азаматтарына болашақты мегзеді, неден жиреніп, неден үйрену керек екенін нұсқады. Яғни қазақ даласын, ұлтының санасын өркениетті дамудың биігіне көтеруге ұмтылды. Қоғамдағы кемшіліктерді, әділетсіздікті, сауатсыздық пен мәдени артта қалушылықты сынға ала отырып, ұлт азаматтарын ертеңгі өркениетке бастайтын жаңа қадамдарға шақырды. Сауатсыздықты әшекерлей отырып, білім, өнер үйренуді уағыздайды. Абай білімге, білімділікке толық сипаттама бере отырып, білімнің жоқтығына, білімсіздікке де нақты анықтама береді. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмағанда денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Дүние сырын танып-білу, білімділік – адамдықтың белгісі, білім-ғылымның жоқтығы, білімсіздік – надандық, хайуандық [2:138], деп түсіндіреді. Дүние байлығы тозады, білім байлығы тозбайды. Дүние байлығы пайдаланған сайын азаяды, білім байлығы пайдаланған сайын көбейеді. Абайдың: «Дүние де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз» [3:66], – деуінің мәнісі осында. Яғни ақынымыз өз заманындағы жас ұрпаққа, «көкірегі сезімді» көңіл көзі қарақты, ойлы адамдарға үміт артып, оларды өзінің озат мақсат-мұратына тартуға ұмтылды. Мәселен:

Өзің үшін үйренсең,
Жамандықтан жиренсең,
Ашыларсың жылма-жыл.
Біреу үшін үйренсең,
Біреу білмес, сен білсең
Білгеніңнің бәрі-тұл.

Абай ұлағатының ерекшелігі жалпы білімді болып қана қоймай, терең ғылым іздеуді насихаттайды. Және бұны жеке бастың қамы үшін емес, адам қасиеттері негізінде халқыңа пайдасы тиер болуы шарт. Әрі ол білгенінді ешкімге ары үйретпесең, не қажетіңе жаратпасаң құр мақтан үшін білгеннің құндылығы жоқтығын айтқан. Адам баласы өзі мен өзгелер үшін игілікті іс істесе, сол ісінің басы талаптан, талап қылып ізденуден басталады. Кісінің көңілінде әлдебір игілікті іс істеуге талабы болмаса, ешқандай игілікті іс істелмейді. Сондықтан Абай: «Адам баласының ең жаманы – талапсыз» [2:223], – деген қағида ұсынады. Талап – барлық игі істің негізі. Барлық игі іске адамды білім, ғылым жеткізеді. Адам боламын деген жастың адам болу жолына түспекке, білім, ғылым табуға талабы болу керек. Талап нақты іске бастауы

керек. Ол істің нәтижесі ізгі, игілікті болуы керек. Талаптылық, әртүрлі өнер, мінез, жақсы қылық бозбала үшін аса керекті қасиеттердің қатарына жатады. [3:59]. Талаптылық, тілемек, қаламақ ұғымдары өзара тектес. Абай: Пайда ойлама, ар ойла Талап қыл артық білуге, – дейді. Ақын өлеңінің осы екі тармағында көрініс тапқан үш қағиданың үшеуінің де өмірлік маңызы үлкен: а) пайда ойлама; ә) ар ойла; б) талап қыл артық білуге. Алдыңғы екі қағиданы қабылдау, түсіну үшінші қағиданы іс жүзіне асыру арқылы мүмкін болады. Пайда ойлау, мақтан, әрнәрсеге әуесқой болу – ақын бұлардың нәпсімен сабақтас, игілігі жоқ, баянсыз іс екенін ескертеді. Артық білуге талап қылмайынша, артық білмейінше мұның мәнісін ұғуға жол жоқ. Одан ары қарай ақын:

«Артық ғылым кітапта,

Ерінбей оқып көруге,» – деп, артық білімнің көзіне бағыт сілтейді.

Ұлы ақын өзінің 38-қара сөзінде: «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек» деп үйретеді. «Әуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі – залымдық. Надандық – білім, ғылымның жоқтығы, дүниеде еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны, талапсыздық, ұятсыздық – бәрі осыдан келіп шығады. Залымдық – адам баласының дұшпаны» дейді. Түсіне білген адамға астары терең осы сөз өз еңбегімен күн көруді, кісі ақысын жемеуді, арамдықтан бойын аулақ ұстауға тәрбиелейді.

– Болмасаң да ұқсап бақ,

Бір ғалымды көрсеңіз.

Ондай болмақ қайда деп

Айтпа ғылым сүйсеңіз, – деп ұрпағына даналық ақылын айта отырып, талапты болуға, жақсыдан үлгі алуға, ғылым, білім үйренуге үндейді.

Қорытындылай келе, Абай Құнанбайұлының өнер, білім, ғылым тақырыбындағы өлеңдері қазақ әдебиетінің асыл қазынасы болып табылады. Оның шығармалары арқылы біз білім мен ғылымның маңызын терең түсініп, адамның рухани дамуы мен өмірлік ұстанымдарына бағыт-бағдар ала аламыз. Абайдың өлеңдерінде адамгершілік пен ұлттың өркендеуі үшін қажетті қасиеттер мен ізгілік идеялары кеңінен насихатталады. Сондықтан Абайдың осы өлеңдерін оқыту жастарды жан-жақты дамытып, оларды қоғамда өз орнын табуға, ақыл-ойын жетілдіруге, өмірдегі мақсатты анықтауға көмектеседі.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Абайдың өнер мен білімге деген көзқарасын насихаттау арқылы, біз жас ұрпақтың санасын оятып, ұлт болашағын жарқын етуге үлкен қадам жасаймыз.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Абай.Энциклопедия.-Алматы:Атамұра,1995.-720б,
2. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. II том. Аудармалар мен қара сөздер / Жалпы редакциясын басқарған Ы.Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым, 1977. – 312 б.
3. Абай (Ибраһим) Құнанбаев. Шығармаларының екі томдық толық жинағы.
4. I том. Өлеңдер мен поэмалар / Жалпы редакциясын басқарған Ы.Дүйсенбаев. – Алматы: Ғылым, 1977. – 454 б.